

ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ЖАЗОНИ ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ҲОЛАТЛАР

Успанов Агзам Азатбаевич

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши
ҳузуридаги Судьялар олий мактаби тингловчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7862088>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-april 2023 yil

Ma'qullandi: 23-april 2023 yil

Nashr qilindi: 25-april 2023 yil

KEY WORDS

жазо тушунчаси, жиноят ҳуқуқи, жиноятчилик, жазони енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатлар, хорижий мамлакатлар тажрибаси.

ABSTRACT

Мазкур мақолада хорижий давлатлар жиноят қонунчилигида назарда тутилган жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар, уларни жазо тайинлашда ҳисобга олиш масалалари ҳамда уларнинг хусусиятлари, миллий қонунчилигимизда мавжуд бўлмаган, лекин хорижий давлатлар жиноят қонунчилигида мавжуд бўлган жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар урганган.

Жазо тайинлашда жазони индивидуаллаштиришнинг энг муҳим шарти жазони енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатларни эътиборга олишдир. Жазони енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатлар маълум даражада қилмишнинг ижтимоий хавфлилигини белгиловчи мезон ҳисобланади.

Жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 55-моддасида, оғирлаштирувчи ҳолатлар эса 56-моддасида берилган. Жиноят қонунчилигимизда жазони енгиллаштирувчи ҳолатларнинг, ҳаётда кўпроқ тарқалган турлари ҳамда турли жиноятлар содир қилиш учун типик бўлган ҳолатлар олинган бўлса, шу билан бирга жиноят содир этиш ва жиноятчи шахсига жиддий таъсир қиладиган ҳолатларгина жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар сифатида олинган.

Хорижий давлатларнинг жиноят қонунчилигида жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар турлича терминлар билан ифодаланган. Латвия, Молдова, Беларусь, Хитой давлатлари жиноят қонунчилигида “жавобгарликни енгиллаштирувчи ҳолатлар” тушунчаси ишлатилган [1]. Баъзи давлатлар жиноят қонунчилигида эса бизнинг қонунчилигимиздаги каби – “жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар” (Швейцария, Франция, Литва) [2], бошқаларида – “енгиллаштирувчи ҳолатлар” (Япония)[3] тушунчаси ишлатилади. Болгария Жиноят кодекси бўйича бу – “айбни енгиллаштирувчи ҳолатлар” деб номланади[4]. Қозоғистон Жиноят кодексига – “жавобгарлик ва жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар” [5], Испания Жиноят кодексига – “жавобгарликни, жазони ва айбни енгиллаштирувчи ҳолатлар” [6] тушунчаси ишлатилган.

Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига аъзо барча мамлакатларнинг жиноят қонунида

турли терминларнинг қўлланилганлигига қарамасдан, жазони енгиллаштирувчи ҳолатларнинг рўйхати мавжуд. Ушбу мамлакатларнинг барчасини жиноят қонунида жазони енгиллаштирувчи ҳолатларнинг мавжудлиги, ўз навбатида ушбу давлатларда қонун чиқарувчи жазони енгиллаштирувчи ҳолатларга жиноят қонунида мустақил ўрин берганлигини англатади. Сабаби, барча хорижий мамлакатларнинг жиноят қонунларида ҳам жазони енгиллаштирувчи ҳолатларнинг рўйхати мавжуд эмас.

Жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар рўйхати назарда тутилган давлатлар жиноят қонунчилиги миллий қонунчилигимиздаги каби жиноят ҳуқуқида жазони енгиллаштирувчи ҳолатларга алоҳида ўрин ажратади.

Туркия, Япония, Польша каби давлатларнинг жиноят қонунида жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар Жиноят кодексининг бир неча моддасидан жой олган бўлиб, ягона тизимга эга эмас, бироқ бу енгиллаштирувчи ҳолатларнинг жиноят-ҳуқуқий аҳамиятини заррача камайтирмайди [7].

Ўзбекистон Республикасида суд-ҳуқуқ ислохотларини амалга ошириш жараёнида хорижий давлатларнинг тажрибасини таҳлил этган ҳолда жиноят қонунчилигини либераллаштириш ҳамда такомиллаштириш жиноят-ҳуқуқий сиёсатда муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги ПҚ — 3723-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш Концепциясида [8] миллий хусусиятлар ва шароитларни, илғор халқаро стандартлар ва хорижий амалиётни эътиборга олган ҳолда жиноят қонунчилигига хорижий давлатлар тажрибасини имплементация қилиш, шу жумладан жазони енгиллаштириш ёки шахсни жиноий жавобгарлик ёхуд жазодан озод қилиш шартларини ўрнатувчи нормаларни кенгайтириш лозимлиги назарда тутилган. Қонунчилигимизда жазони енгиллаштирувчи ҳолатларни такомиллаштиришда ривожланган мамлакатлар тажрибаларини тадқиқ этиш, мазкур институтни ривожлантиришнинг янгича методологик асосларини яратиш муҳим аҳамиятга эга.

Юридика фани доктори, профессор В. В. Бабуриин ички жиноий қонунчиликни ўрганишга комплекс ёндашув фақат чет эл жиноий қонунчилигини билиш ҳамда таҳлил этиш орқали амалга оширилиши мумкинлигини таъкидлаб ўтган эди [9].

Миллий қонунчилигимизда бўлгани каби жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар ҳамда уларни қўллаш тартиби хорижий давлатларнинг жиноят қонунчилигида ҳам мустаҳкамлаб қўйилган. Чунки бугунги кунда жиноят содир этган шахсга нисбатан жазони енгиллаштирувчи ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда жазо тайинланиши ва унда инсонпарварликнинг намоён бўлиши глобал тенденция ҳисобланади.

Хорижий мамлакатларнинг Жиноят кодексларидаги жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар, миллий қонунчилигимиздаги ушбу енгиллаштирувчи ҳолатларни аниқлаш ва қўллаш нуқтаи назаридан уларнинг жиноят қонунчилигида жиддий тафовутлар мавжуд эмаслигини куриш мумкин.

Аммо, айрим хорижий давлатларнинг жиноят қонунчилигида мавжуд бўлган, аммо бизнинг жиноят қонунчилигимизда мавжуд бўлмаган жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар ҳам мавжуд.

Жумладан, Беларусь Республикаси Жиноят Кодекси 63-моддасида жазони енгиллаштирувчи 11 та ҳолат назарда тутилган. Мазкур моддага кўра Беларусь

Республикасида кекса ёшдаги шахснинг жиноят содир этиши жазони енгиллаштирувчи ҳолатлардан бири ҳисобланади. [10] Шунга ўхшаш норма Эстония Республикаси Жиноят Кодекси 57-моддасида ҳам жазони енгиллаштирувчи ҳолатлардан бири сифатида белгилаб қўйилган. Мазкур ҳолатнинг жазони енгиллаштирувчи ҳолатлардан бири сифатида баҳоланиши, жиноят содир этган шахснинг кекса ёшда эканлиги қилмишнинг ижтимоий хавфлилик даражасини камайтирадиган ҳолатлардан бири сифатида белгиланган [11]. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси 55-моддасида кекса ёшдаги шахснинг жиноят содир этиши жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар сифатида эътироф этилмаган. Лекин, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2006 йил 3 февралдаги 1-сонли “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги қарорининг 37-банди учинчи хатбошисига асосан судланувчининг кекса ёшда эканлиги жиноятнинг ижтимоий хавфлилик даражасини жиддий камайтирувчи ҳолатлардан бири ҳисобланади.

Бундан ташқари, аксарият хорижий давлатларнинг Жиноят кодексида жиноят содир этилганидан кейин жабрланувчига дарҳол тиббий ва бошқа ёрдам кўрсатиш ҳолати ҳам жазони енгиллаштирувчи ҳолатлардан бири ҳисобланади. Хусусан, Россия Федерацияси Жиноят кодекси 61-моддаси, Озарбайжон Республикаси Жиноят кодекси 59.1.10-моддаси, Беларусь Республикаси Жиноят кодекси 63-моддаси, Тожикистон Республикаси Жиноят кодекси 61-моддаси ва Туркменистон Республикаси Жиноят кодекси 57-моддасида жиноят содир этилганидан кейин жабрланувчига дарҳол тиббий ва бошқа ёрдам кўрсатиш жазони енгиллаштирувчи ҳолатлардан бири эканлиги белгиланган.

Баъзи муаллифлар жиноят содир этилганидан сўнг жабрланувчига “тиббий” ва “бошқа ёрдам” кўрсатиш тушунчаларини фарқлашда ноаниқликлар ҳамда тушунмовчиликлар мавжудлигини таъкидлашади [12]. Жиноят содир этилганидан кейин жабрланувчига дарҳол тиббий ва бошқа ёрдам кўрсатиш деганда, жиноят содир этган шахс томонидан жабрланувчининг ҳаёти ва соғлиғи учун келиб чиққан оқибатлардан қатъий назар кўрсатиладиган турли хил ёрдамлар тушунилади [13]. Тиббий ёрдам кўрсатилиши жабрланувчининг ҳаёти ва соғлиғи учун, айниқса, жиноят аҳоли пунктларидан узоқда жойлашган бўлса, кўпроқ зарарли оқибатлар келиб чиқишини олдини олишга хизмат қилади.

Шунингдек, жиноят содир этган шахс қарамоғида вояга етмаган ёш болаларнинг мавжудлиги ҳам айрим хорижий давлатларда (Арманистон, Россия, Беларусия, Озарбайжон, Қозоғистон, Тожикистон, Мўғилистон) жазони енгиллаштирувчи ҳолатлардан бири ҳисобланади. Ушбу ҳолатни енгиллаштирувчи ҳолат деб ҳисобга олиш учун айбдорнинг бола тарбиясидаги ўрни, ёш боланинг айбдор билан бирга яшаши ва бошқада ҳолатларни эътиборга олиш лозим. Россия Федерацияси қонунчилигида ушбу ҳолатнинг мавжудлиги бундай бола ёки болалар айбланаётган шахсларнинг ўзларининг болалари ёки асраб олган болалари эканлиги, айбланувчи бола билан бирга яшаётганлиги ёки ундан алоҳида яшаётганлигига боғлиқ эмас. Фақат айбланувчининг болаларни тарбиялашда ва парвариш қилишда иштирок этиши муҳим ҳисобланади. Масалан, болага қарши жиноят содир этиш, ота-она ҳуқуқларидан маҳрум қилиниши енгиллаштирувчи ҳолат сифатида қаралмайди. [14] Беларусь

Республикаси ЖКга кўра эса, бола айбдорнинг қарамоғида бўлган ҳоллардагина жазони енгиллаштирувчи ҳолат деб топилади. М. Н. Становский асосий эътибор ёш болалар ҳақиқатдан ҳам айбдор билан бирга яшаши ва унга нисбатан жиноий жазони қўлланиши уни оғир аҳволга солиб қўйиши мумкинлигига қаратилиши лозим деб ҳисоблайди [15]. Шунинг ҳам унутмаслик керакки, айбдорнинг ёш боласи билан бирга яшаши ҳар доим ҳам унинг ёш боласини тарбиялаши ва моддий таъминлашида иштирок этишидан далолат бермайди. Айбдор улар билан бирга яшамасада, лекин моддий жиҳатдан таъминлаб туриши ҳам мумкин. Яна айбдор ёш болани моддий жиҳатдан таъминламасада, уни тарбияси билан шуғулланиши ҳам мумкин. Бу ерда энг муҳим фактор айбдорнинг қарамоғида ёш боласининг бўлиши ҳамда уни моддий таъминлаш ёки тарбиялашда иштирок этишидир, унинг ёш боласи билан бирга яшаши ёки яшамаслиги эмас. С. В. Савиннинг фикрича, «ушбу ҳолатнинг енгиллаштирадиган ҳолатлар рўйхатига киритилиши болаларни тарбиялаш ва парвариш қилиш учун айбдор мажбуриятларни таъминлаш билан боғлиқ. Амалда судлар енгиллаштирувчи ҳолатлар сифатида жиноятчига қарам бўлган шахсларнинг мавжудлигини ҳисобга олади. «Қарам» ва «ёш бола» тушунчалари бир хил маънони англатмайди. Уларнинг биринчиси кенгроқ бўлиб, иккинчисини ўз ичига олади» [16]. Агар айбдор ёш боласига нисбатан қўпол муносабатда бўлса, уни жиноят ёки бошқа ахлоққа зид ҳатти-ҳаракатлар содир этишга жалб қилса ёки уларга нисбатан жиноят содир этган бўлса, жазони енгиллаштириш учун асос бўлиши мумкин эмас. Беларусь, Озарбайжон Республикалари жиноят қонуни бўйича бу енгиллаштирувчи ҳолатлар ўн тўрт ёшга тўлмаган боласи бор эркакларга ва аёлларга нисбатан ҳам тадбиқ этилиши мумкин. Мўғилстон жиноят қонуни бўйича эса фақатгина етти ёшга тўлмаган боласи бор аёлларга қўлланилади [17].

Бундан ташқари, Молдова Республикасининг Жиноат кодекси 76-моддаси ҳамда Латвия Республикаси Жиноат кодекси 47-моддасига асосан ақли норасо шахс томонидан жиноят содир этиш ҳолати ҳам жазони енгиллаштирувчи ҳолат ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 18-моддаси иккинчи қисмида ижтимоий хавфли қилмишни содир этиш вақтида ақли норасо ҳолатда бўлган шахс жавобгарликка тортилмаслиги белгиланган [18].

Шу билан бирга қуйида, айрим хорижий давлатлар жиноят қонунчилигида жазони енгиллаштирувчи ҳолатларнинг мутлақо бошқача турлари назарда тутилганлигини келтириш мумкин. Масалан, Испания Жиноят кодексида жазони енгиллаштирувчи ҳолатларга “алкогол, гиёвандлик, психотроп ва кишининг ақл-идрокига жиддий таъсир қилувчи бошқа воситаларга ружу қўйиш натижасида жиноят содир қилиш” киритилган (ЖК 22-модда) [19].

Украина Жиноят кодекси 66-модда 9-қисмида эса – “жиноий гуруҳ ёки жиноий уюшманинг жиноий фаолиятини олдини олиш ёки очишга қаратилган махсус топшириқни бажариш ушбу Кодексда назарда тутилган ҳолларда жиноят содир қилиш билан боғлиқ бўлса” [20] енгиллаштирувчи ҳолат сифатида назарда тутилган.

Дания Жиноят кодекси 84-моддасига кўра “агар жиноятчи узрли адашиши сабабли ёки муайян ҳаракатни содир этишни ёки уни таъқиқловчи ҳуқуқий қоидаларни узрли сабаблар туфайли нотўғри талқин қилиш таъсирида ҳаракат қилган бўлса” жазони енгиллаштирувчи ҳолат деб олиш учун асос бўлади [21].

Польша давлати Жиноят кодекси 60-моддасига мувофиқ “агар айбдор эҳтиётсизликдан жиноят содир қилса ёки унинг яқин қариндоши жиноят содир этиши натижасида жиддий зарар кўрса” суд жазони енгиллаштирувчи ҳолат деб топиши мумкин[22].

Швейцария жиноят қонунида – “жиноят содир қилишга ундовчи жиддий мотивлар сабабли содир қилиш” – жазони енгиллаштирувчи ҳолат сифатида белгиланган[23]. Бу енгиллаштирувчи ҳолат моҳиятига кўра Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 55-моддаси “д” бандидаги “жабрланувчининг зўрлик, оғир ҳақорат ёки бошқача ғайриқонуний ҳаракатлари туфайли вужудга келган кучли руҳий ҳаяжонланиши ҳолатида жиноят содир этиш”, “е” бандидаги “зарурий мудофаанинг, охириги заруратнинг асосли чегарасидан четга чиқиб жиноят содир этиш, ижтимоий хавfli қилмишни содир этган шахсни ушлашда, касб ёки хўжалик фаолиятига боғлиқ бўлган асосли таваккалчиликда зарар етказиш”га яқиндир.

Шундай қилиб, хорижий давлатлар жиноят қонунчилигида жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар бир хилда ҳал этилмаган деган хулосага келиш мумкин. Буни жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар тушунчасини ифодаловчи ягона терминнинг йўқлиги, будай ҳолатларнинг турлича экани ҳамда уларни айримларини мамлакатимиз жиноят қонунига ҳам киритиш мумкин.

Жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар мавжуд бўлганида жазо тайинлаш қоидалари ҳам хорижий давлатларда бир хилда эмас. Баъзи давлатлар жиноят қонунчилиги бу масалада бизники билан бир йўналишда ривожланмоқда, бошқаларида эса қандайдир фарқ қилувчи қоидаларга эга бўлиб, бошқа йўналишда кетмоқда. Аммо бу йўналишда ҳам хорижий давлатлар тажрибасини ўрганиш жиноят қонунчилигимизни такомиллаштиришда муҳимдир.

Япония, Туркия, Болгария, Швейцария, ГФР республикалари жиноят қонунида белгиланган жазони енгиллаштириш қоидалари қизиқиш уйғотади. Чунки бу давлатлар жиноят қонунида жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар мавжуд бўлганда жазо миқдори ва муддатини қанчага камайтириш мумкинлиги аниқ мустаҳкамлаб қўйилган.

Шунингдек, хорижий давлатлар жиноят қонунида белгиланган барча ҳолатларни Ўзбекистон қонунчилиги ва суд амалиётига тадбиқ этиб бўлмайди. Жазони енгиллаштирувчи ҳолатларнинг айримлари ёки енгиллаштирувчи ҳолатлар бўлганда жазо тайинлашнинг баъзи қоидалари миллий қонунчилигимизнинг умумий принципларига мос келмайди[24].

Масалан, Испания ЖКда кўрсатилган – “алкогол, гиёҳвандлик, психотроп ёки бошқа кучли таъсир қилувчи воситаларга ружу қўйиш оқибатида жиноят содир қилиш” – жиноят қонунчилигимизда жазони оғирлаштирувчи ҳолат сифатида ифодаланган [25]. Испания, Япония, Польша давлатлари жиноят қонунида кўрсатилган жазони енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатларнинг бир пайтда бўлганда жазо тайинлаш қоидалари ҳам бизнинг қонунчилигимиз талабларига мос эмас.

Ва ниҳоят, айрим давлатлар жиноят қонунчилигида (Хитой, Япония, Польша, Швейцария) жазони енгиллаштирувчи ҳолатларнинг бўлиши нафақат жазони енгиллаштиришга, балки жазодан бутунлай озод қилишга асос бўлса, бизнинг жиноят қонунчилигимизда ҳам айрим ҳолларда шахсни жавобгарлик ёки жазодан озод

қилишга асос бўлади.

Адабиётлар:

1. Уголовный кодекс Латвийской Республики. –Спб, 2001. –С. 83.; Уголовный кодекс Республики Молдова. –Спб., 2003. –С. 162.; Уголовный кодекс Беларусь. –М., 2001. –С. 77.; Уголовный кодекс КНР –Спб., 2001. –С. 40. (Criminal Code of the Republic of Latvia. – St. Petersburg, 2001. – P. 83.; Criminal Code of the Republic of Moldova. -Spb., 2003. -P.162.; Criminal Code of Belarus. -M., 2001. -S. 77.; Criminal Code of the People's Republic of China - St. Petersburg, 2001. -P. 40.)
2. Уголовный кодекс Швейцарии. –Спб, 2002. –С.30. (The Swiss Criminal Code. - St. Petersburg, 2002. - P. 30.)
3. Уголовный кодекс Японии. –Спб., 2002. – С. 62. (Criminal Code of Japan. -Spb., 2002. - P. 62.)
4. Уголовный кодекс Республики Болгарии. –М., 2000. –С. 34. (Criminal Code of the Republic of Bulgaria. -M., 2000. -P. 34.)
5. Уголовный кодекс Республики Казахстан. –Спб, 2001. –С. 76. (Criminal Code of the Republic of Kazakhstan. – St. Petersburg, 2001. – P. 76.)
6. Уголовный кодекс Испании / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М. Решетникова. –М., 1998. –С.18-19. (The Criminal Code of Spain / Ed. N.F. Kuznetsova, F.M. Reshetnikov. -M., 1998. - P.18-19.)
7. Уголовный кодекс Турции. –Спб., 2003. –С. 59.; Уголовный кодекс Японии. –Спб, 2002. –С.62.; Уголовный кодекс Республики Польша. –Спб., 2001. –С. 24. (Turkish Criminal Code. -Spb., 2003. -S. 59.; Japanese Criminal Code. - St. Petersburg, 2002. - P. 62.; Criminal Code of the Republic of Poland. -Spb., 2001. -P. 24.)
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ва жиноят-процессуал қонун-чилигини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2018 йил 14 майдаги ПҚ — 3723-сон қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 15.05.2018 й., 07/18/3723/1225-сон. <https://lex.uz/docs/3735818>
9. Бабурин В. В. Система современного уголовного права: монография. — Омск: Омская академия МВД России, 2015. — С. 38. (140 с.).
10. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З. Принят Палатой представителей 2 июня 1999 года. Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года. // www.kodeksy.by.
11. Penal code Republic of Estonia. Passed 06.06.2001. RTI 2001, 61, entry into force 01.09.2002.
12. Непомнящая Т. В., Степашин В. М. Проблемы назначения наказания: учебное пособие // — Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2011. — С. 100.
13. Воронин В. Н. Индивидуализация наказания: понятие, критерии, значение. Дис. докт. юрид. наук. Москва. — 2015. с. 127.
14. п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 года «О практике назначения Судами Российской Федерации уголовного наказания» (с изм. от 03 декабря 2013 года № 33) // Российская газета. № 13. 2007; Российская газета № 279. 2013
15. Становский М. Н. Назначение наказания. — Спб, 1999. — С. 211.

- 16.Савин С. В. Проблемы учета личности виновного при назначении наказания // Вестник Омского университета. Серия: Право. — 2015. — № 1. — С. 225.
- 17.Тасаков В. С. Основания смягчения уголовного наказания: вопросы теории и практики: Дис... кан. юрид. наук. — Чебоксары. 2018. — С. 57–59.
- 18.Shamsutdinov B. S. Criminal responsibility for corruption in the legislation of foreign countries //Научно-практические исследования. — 2020. — №. 6–1. — С. 80–85.
- 19.Уголовный кодекс Испании /Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М.Решетникова. –М., 1998. – С. 19. (The Criminal Code of Spain / Ed. N.F. Kuznetsova, F.M. Reshetnikova. -M., 1998. -P. nineteen.)
20. Уголовный кодекс Украины. –Спб, 2001. –С. 60. (Criminal Code of Ukraine. – St. Petersburg, 2001. – P. 60.)
21. Уголовный кодекс Дании. –Спб, 2001. –С. 77. (Danish Penal Code. – St. Petersburg, 2001. – P. 77.)
22. Уголовный кодекс Республики Польша. –Спб, 2001. –С. 24. (Criminal Code of the Republic of Poland. – St. Petersburg, 2001. – P. 24.)
23. Уголовный кодекс Швейцария. –Спб, 2002. –С. 30. (Criminal Code Switzerland. - St.Petersburg, 2002. - P. thirty.)
24. Xudaykulov F. Theoretical aspects of facultative signs of the objective side of crime and their legal significance //ProAcademy. – 2018. – Т. 1. – №. 4. – С. 75-79.
- 25.Алланова А. А., Штатларида Е. Қонунга хилоф равишда давлат чегарасидан ўтиш билан боғлиқ жиноятлар учун жавобгарлик масалалари //Журнал правовых исследований. – 2020. – Т. 5. – №. 8. (Allanova A. A., E. in the States. Issues of liability for crimes related to illegal crossing of the state border // Journal of Law Research. - 2020. - Т. 5. - №. 8.)

INNOVATIVE
ACADEMY